

BIBLIOTECA

Sua origem do grego *biblíon* (livro) e *teke* (caixa, depósito), portanto um depósito de livros (HOUAISS, 2001)

BIBLIOTECA PÚBLICA

Biblioteca pública é um espaço sociocultural que dispõe produtos e serviços informacionais para a comunidade em geral.

BIBLIOTECA INFANTIL

A biblioteca infantil tem grande importância no desenvolvimento do hábito de leitura pela criança

Literatura infantil

A literatura infantil é um gênero literário definido pelo público a que se destina. Certos textos são considerados pelos adultos como sendo próprios à leitura pela criança e é, a partir daí a definição de gênero e passam a ocupar determinado lugar entre os demais livros.

Djuli Machado de Lucca

Professora do Departamento de Ciência da Informação da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

